

UO‘K 336.115

**RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARINING TO‘LIQ JORIY
QILINMAGANLIGI VA UNING TA‘LIM DASTURLARINI
MOLIYALASHTIRISHGA TA‘SIRI**

Tashmatov Ravshan Kobilovich

*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi “Moliya va
buxgalteriya xisobi” kafedrası tinglovchisi*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O‘zbekiston ta‘lim tizimida raqamli boshqaruv texnologiyalarining joriy etilish holati, ularning moliyaviy boshqaruvdagi ahamiyati hamda ularni to‘liq tatbiq etmaslik oqibatida yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud muammolarning oldini olish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli budjet, moliyaviy boshqaruv, shaffoflik, avtomatlashtirish, ta‘lim moliyalashtirish.*

***Аннотация:** В статье анализируется состояние внедрения цифровых управленческих технологий в систему образования Узбекистана, их значение в управлении финансами, а также проблемы, возникающие при их неполном внедрении. Разработаны также предложения по предотвращению существующих проблем.*

***Ключевые слова:** цифровой бюджет, финансовое управление, прозрачность, автоматизация, финансирование образования.*

***Abstract:** The article analyzes the state of implementation of digital management technologies in the education system of Uzbekistan, their importance in financial management, as well as problems arising from their incomplete implementation. Proposals for preventing existing problems have also been developed.*

***Key words:** digital budget, financial management, transparency, automation, education financing*

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, ayniqsa, ta‘lim tizimida moliyaviy boshqaruvning samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynamoqda [1]. Biroq, O‘zbekistonda raqamli boshqaruv tizimlari hali to‘liq joriy etilmagan bo‘lib, bu moliyaviy rejalashtirish, monitoring va hisobotlarning aniqligi va shaffofligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Raqamli boshqaruv tizimlari deganda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida qarorlar qabul qilish, moliyaviy resurslarni taqsimlash, monitoring qilish va baholash imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan tizimlar tushuniladi. Bu tizimlar quyidagi afzalliklarga ega:

- resurslarni tez va aniq hisobga olish;
- moliyaviy oqimlar ustidan nazoratni kuchaytirish;
- korrupsiya xavfini kamaytirish;
- strategik rejalashtirishni kuchaytirish.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki [2], ko'plab ta'lim muassasalari moliyaviy boshqaruvda quyidagi muammolarga duch kelmoqda:

- moliyaviy hisobotlar qo'lda yuritiladi;
- monitoring tizimlari faqat ma'muriy hisobotlarga asoslanadi;
- ajratilgan mablag'lar natijadorlikka emas, statistik ko'rsatkichlarga asoslanib sarflanadi.

Misol uchun, 2022-yilda ayrim viloyatlarda maktablarga interaktiv doskalar yetkazib berilgan, biroq:

- elektr energiyasi yoki internet tarmog'i mavjud emasligi;
- o'qituvchilarning AKT ko'nikmalari yetarli emasligi;
- texnik xizmat ko'rsatish tizimi mavjud emasligi sababli bu uskunalar foydalanilmay qolgan.
- yagona raqamli boshqaruv platformasini (masalan, "Ta'lim moliya" tizimi) ishlab chiqish;
- har bir ta'lim muassasasida raqamli hisobot va monitoring tizimlarini joriy etish;
- davlat xaridlarini raqamlashtirish va blockchain texnologiyasini qo'llash;
- kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha raqamli savodxonlik kurslarini joriy etish.

Ta'lim tizimini moliyalashtirish [4] va boshqarish jarayonlarida **axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) yetarlicha foydalanilmayotganligi** tufayli raqamli boshqaruv tizimlari to'liq joriy qilinmagan. Bu holat moliyaviy resurslarni samarali boshqarishda qator muammolarga sabab bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Raqamli boshqaruv tizimlarining to'liq joriy qilinmaganligi sababli kelib chiqadigan muammolarining ta'siri

№	Muammo tarkibi	Ta'siri / Oqibatlari
---	----------------	----------------------

1	Elektron moliyaviy rejalashtirish platformalarining yetishmasligi	Rejalashtirishda inson omiliga bogʻliqlik ortadi, xatoliklar koʻpayadi.
2	Moliyaviy monitoring tizimlarining raqamli shaklda mavjud emasligi	Mablagʻlar sarfini kuzatish va tahlil qilish qiyinlashadi.
3	Davlat xaridlari, grantlar va subsidiya ajratishning avtomatlashtirilmaganligi	Shaffoflik yetishmaydi, korrupsion xavf ortadi.
4	Oʻquv muassasalari darajasida axborot tizimlarining integratsiyalanmaganligi	Markazlashgan nazorat va hisobotlar yuritilishi murakkab.
5	Taʼlimdagi “Raqamli byudjet” tizimining toʻliq joriy etilmaganligi	Mablagʻlar manbasi, yoʻnalishi va natijasini kuzatish imkoniyati cheklangan.

Misol uchun, Oʻzbekistonning ayrim viloyatlarida umumiy oʻrta taʼlim maktablari tomonidan foydalanilayotgan mablagʻlar hisoboti qoʻlda yuritiladi. Bu holat maʼlumotlar ishonchliligining pasayishiga, kechikkan hisobotlarga hamda qarorlar qabul qilishda noaniqlik yuzaga kelishiga olib kelmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun **“Raqamli budjet” platformasini joriy etib** barcha taʼlim muassasalarini yagona tizimga ulash zarur, xarajatlarni real vaqtda koʻrilishini taʼminlash maqsadida elektron monitoring va hisobot tizimlarini yaratish kerak, oʻqituvchi va moliyachi kadrlar uchun moliyaviy raqamli malaka oshirish dasturlarini tashkil qilish lozim hamda shaffoflikni oshirish maqsadida moliyalashtirishda blokcheyn texnologiyalaridan foydalanishni yoʻlga qoʻyish kerak boʻladi. Raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruviga integratsiya qilish zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, byudjet mablagʻlarini rejalashtirish, taqsimlash va monitoring qilishda “raqamli budjet” tizimining joriy etilishi – moliyaviy boshqaruvning samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi.

“Raqamli budjet” – bu davlat byudjeti mablagʻlarini boshqarish, tahlil qilish, monitoring va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan elektron platformasidir. U orqali har bir tashkilot oʻz byudjetini raqamli shaklda rejalashtirib, real vaqt rejimida moliyaviy oqimlarni kuzatib boradi.

Xalqaro tajribalarni oʻrganadigan boʻlsak, raqamli budjetdan foydalanish orqali masalan, **Estoniya**da davlat budjetining barcha harakatlari onlayn kuzatiladi, **Janubiy Koreya**da “d-Brain” tizimi orqali 700 dan ortiq davlat tashkilotining xarajatlari yagona raqamli tizimda nazorat qilinadi yoki bugungi kunda **OECD** mamlakatlarining koʻpchiligida raqamli byudjetlash usullari natijaviylikka asoslangan moliyalashtirishning asosiy vositasi sifatida qaralmoqda [4].

“Raqamli budjet” tizimi – zamonaviy moliyaviy boshqaruvning ajralmas elementi bo‘lib, O‘zbekistonda ushbu tizimning joriy etilishi ijtimoiy sohalar, ayniqsa ta’lim tizimi uchun muhim turtki bo‘lmoqda.

XULOSALAR

1. Ta’lim tizimida raqamli boshqaruv tizimlarining to‘liq joriy qilinmasligi mablag‘lardan foydalanishning samaradorligini pasaytiradi, shaffoflik va javobgarlikni susaytiradi.

2. Ta’lim tizimini to‘liq integratsiya qilish orqali resurslardan oqilona foydalanish, ta’lim sifatini oshirish hamda strategik moliyalashtirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

3. “Raqamli budjet” tizimi byudjet mablag‘larining samarali taqsimlanishini ta’minlash, korrupsion xavflarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini berishi ma’lum bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2020 yildagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4699-son Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi ““Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.02.2022 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-128-son Qarori.

4. OECD Digital Budgeting Best Practices, 2021.